

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 1

Enero - Junio 2023

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

NOTA TÉCNICA

EDIFICADO OPORTUNIDADES DESDE LA INVESTIGACIÓN EMPREDIMIENTO Y COOPERACIÓN

Cada año, la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ), adscrita al Vicerrectorado Académico, documenta su gestión en esta nota técnica, en términos de: eventos, logros y experiencias significativas de este año. La productividad reportada son el producto de la constancia, esfuerzo, organización, cooperación, sentido de pertenencia, actividades desarrolladas y dedicación del equipo de gestión de la REDIELUZ durante el año 2022. Iniciando el año académico, celebramos, el 22 de enero, el VI Aniversario ininterrumpido del Programa de Radio Ciencia para Llevar, Protagonismo Estudiantil, producido y moderado por estudiantes de pregrado, el cual, se trasmite por LUZ Radio FM 102.9 "La voz de LUZ", los días viernes de 2:00 – 3:00 p.m.

El programa radial Ciencia Para Llevar, **realizó en el año 2022 un total de 37 programas ininterrumpidos**. Entre las temáticas, destaca la salud, problemas sociales, reportajes de eventos realizados por REDIELUZ, la Universidad del Zulia, efemérides, además de programas especiales sobre cada Facultad y Núcleo, a través de este, se difunden los trabajos realizados en materia de recuperación de sus espacios e investigaciones científicas, con participación de invitados desde Chile, Perú, España, Suiza y Estados Unidos. Así mismo, compartimos nuestros programas cada semana a través de las plataformas de podcast, como Anchor, Google Podcast y Spotify para Podcasters, con un total de 1048 reproducciones, distribuido de la siguiente manera:

Venezuela: 52%	Chile: 3%
Estados Unidos: 14%	Perú: 3%
Colombia: 9%	Argentina: 2%
Irlanda: 5%	México: 2%
Ecuador: 4%	España: 2%

Fuente: Estadísticas del perfil Ciencia Para Llevar en Anchor (2022)

A través de la Comisión de Promoción y Difusión REDIELUZ, tuvimos un exponencial alcance en redes sociales durante la publicidad del Congreso REDIELUZ 2022, en el marco del 14vo Aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. La campaña de expectativa tuvo un alcance de 2.598 personas en Instagram, el cual fue superado por el material audiovisual explicativo del identificador de este Congreso, con 2.746 reproducciones.

La promoción del Congreso REDIELUZ 2022 se realizó con 41 posts, el cual, se fraccionó entre imágenes y vídeos promocionales del evento, superando el objetivo de la Comisión en Social Media, obteniendo un total de 500 seguidores nuevos en la cuenta de Instagram.

Actualmente, REDIELUZ cuenta con 7.139 seguidores en Instagram y 3.695 en Facebook, con una población mayor del sexo femenino, superando el 60%, en un rango de edad entre 24 y 35 años de edad, distribuido en los siguientes países:

Audiencia según País

Venezuela: 62%	Perú: 3.1%
Colombia: 10.8%	Argentina: 1.9%
Chile: 7%	España: 1.8%
Estados Unidos: 4.7%	México: 1.3%
Ecuador: 4.4%	Bolivia: 0.4%

Fuente: Insights Meta Business del perfil REDIELUZ (2022)

En lo que respecta al Sub-programa de formación de talento humano durante el año 2022, realizó una serie de actividades en busca de fortalecer la formación académica de estudiantes y profesionales. Comenzando con el taller teórico-práctico de formación de editores estudiantiles, facilitado por la Prof. Jeny Reyes, en el cual contaron con una participación de 30 estudiantes universitarios de nuestra alma Mater.

Posterior a ello, en el marco del proyecto universitario "Psicolimpiadas: nuestra primera experiencia" se realizó una serie de talleres y sesiones educativas, cuyo propósito fue educar a las comunidades universitarias y población en general sobre diversos tópicos de salud mental, realizado en conjunto con las comunidades y sociedades de investigación de la facultad de medicina de la Universidad del Zulia y con estudiantes de la escuela de psicología de la Universidad Rafael Urdaneta, dicho proyecto permitió educar a más de 750 personas, perteneciente a la comunidad universitaria de LUZ, empresas públicas y privadas del estado Zulia, además, como labor social se entregó un donativo de insumos de limpiezas, alimentos y medicamentos recabado en el proyecto de la psicolimpadas, beneficiando a las comunidades del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y de Santa Rosa de Agua.

En el marco del VI Congreso de Investigación Estudiantil de la REDIELUZ, se realizó un curso pre-congreso denominado "Producción intelectual: ¿Cómo desarrollar productos Científicos" dictado por el Dr. Kenneth Rosillon con una participación de más de 20 inscritos tanto estudiantes como profesionales? Por otro lado, desde el programa de formación continua, se le ofreció un curso de "Digi-

talización de empresas = Inteligencia de negocios" dictado por el Ing. Joco González, dirigido a todas las empresas cooperantes del Congreso REDIELUZ 2022.

En La Catedra Libre Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana, durante el año 2022, se han realizado un total de 6 webinar:

1. Coaching Educativo en la Universidades
2. WorkShop Trastornos del Neurodesarrollo en la Adolescencia
3. Conversatorio Virtual Internacional Día Internacional del Síndrome de Asperger 2022
4. Webinar Internacional Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down realizado en Marzo
5. Día Internacional por la Salud de la Mujeres 2022
6. Hablemos de Inclusión Educativa y Neurodiversidad

Con la participación de exponentes Venezolanos, Mexicanos, Ecuatorianos y Chilenos. Cooperación con el Centro Internacional Simón Rodríguez (Chile), Fundación Renaciendo en Familia (Venezuela) y IENC (México), con un total de 486 participantes.

La revista REDIELUZ en el año 2022, ha publicado dos números con periodicidad semestral, un total de 36 artículos, en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias e Innovación Tecnológica. Además, durante el año 2022 nos posicionamos en los siguientes índices y/o catálogos de alto impacto a nivel internacional *LatinRev, Li-

vRe, DRJI, EuroPub, DOAJ* por otro lado, la revista REDIELUZ se aloja en los siguientes repositorios: ZENODO plataforma de preservación de archivo, respaldada por la *Unión Europea* en pro de la libre acceso al conocimiento y REVICYHLUZ, Portal de Revistas Científicas y Humanidades de la Universidad del Zulia.

Así mismo, se presentan las Memorias y libro “Construyendo Equidad y Oportunidades en Tiempos de Cambios” del: V Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, X Congreso Venezolano, XI Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil, en el marco del 12vo. Aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia.

Entre los eventos que participó La Redieluz, se destaca las XII Reunión Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo, organizado por la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo (AVEGID) y la Asociación Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo (AIGID), en busca de la construcción de una visión futurista e innovaciones sociales en tiempos de cambio.

Se incluye, el Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Investigación Estudiantil en Diseño (ELD-REDIELUZ 2022), en su segunda edición, nuevamente en modalidad virtual y bajo el lema “Proyecta tu nivel Creativo”. Este nuevo encuentro, quiso ampliar la visión del Diseño hacia otras áreas de competencia, su enfoque fue global considerando: el Diseño Arquitectónico, Diseño Interior, Diseño de Modas, Marketing Digital y las Artes Visuales se sumaron al Diseño Gráfico, para recoger en un evento académico algunas de las áreas de actuación de los profesionales en formación de universidades nacionales e internacionales, que encontraron un espacio para el compartir de las ideas creativas y el conocimiento.

Cabe señalar, que en 2022 el ELD-REDIELUZ quiso rendir homenaje a la reconocida Artista Plástica Venezolana Lía Bermúdez, fallecida en 2021, incansable gestora del arte, el diseño y la cultura en el estado Zulia en Venezuela y a nivel internacional. Entre los logros del ELD 2022 están:

1. 2 actividades pre-encuentro en modalidad a distancia: masterclass y curso Concurrencia de 6 áreas académicas de formación en torno al Diseño.
2. Participación de 7 países: México, Colombia, Perú, Argentina, España, Nueva Zelanda y Venezuela.

3. Realización de 9 ponencias con reconocidos profesionales de las áreas mencionadas.
4. Desarrollo del Coloquio Investigación en el Proceso Creativo del Diseño con panelistas de reconocida trayectoria en la investigación, incluyendo a la Coordinadora de la REDIELUZ, Dra. Luz Maritza Reyes.
5. Exposición de 20 Proyectos Creativos tanto de estudiantes de universidades nacionales como internacionales, docentes y profesionales en las diversas áreas del Diseño.
6. Participación a distancia de aproximadamente 400 asistentes en los tres días del ELD 2023.
7. Participación de 5 Instituciones y Empresas Colaboradoras.
8. Gestión a través de 8 Comisiones de Trabajo.
9. Presencia activa en redes sociales.

Especial reconocimiento a la Dra. María Auxiliadora Linares, Coordinadora Académica del ELD y a las Universitarias María Sanabria, Coordinadora Estudiantil del ELD 2022 y a Isabella Oliva, Coordinadora de la Comisión de Diseño, quienes al frente del evento junto a un gran equipo compuesto por universitarios y docentes miembros de la REDIELUZ, gestionaron la construcción, imagen gráfica y el desarrollo del encuentro.

Durante el mes de octubre y en el marco del 14vo aniversario la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ), se llevó a cabo, los días 25, 26 y 27 de octubre el VI Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, XI Congreso Venezolano de Investigación Estudiantil, XII Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil, III Encuentro Iberoamericano de Estudiantes Investigadores. “Mg. Doris García”; el cual, participaron 12 países: México, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Cuba, Chile, España, Brasil, y Estados Unidos además participaron un total de 54 universidades. Se realizaron 14 simposios presenciales, 4 virtuales y 8 ciclos de conferencias virtuales por área, donde participaron un total de 1235 personas en las diferentes jornadas de participación.

Por otro lado, durante el año 2022 los miembros de la REDIELUZ recibieron dos reconocimientos:

1. Por el Consejo Municipal de Maracaibo por el posicionamiento de la Universidad del Zulia en el primer lugar en investigación en Vene-

zuela según el RANKINGS SCIMAGO 2022.

2. Por el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), con motivo del 60° Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES), otorgando un reconocimiento a nuestros investigadores, a la Red de Investigación Estudiantil y su personal que ha contribuido en el avance de la investigación, así mismo, nuestra Coordinadora-Secretaria del CONDES y REDIELUZ, la Dra. Luz Maritza Reyes, recibió Orden y Botón al Mérito por su dilatada carrera como académica y por su permanente compromiso en el quehacer científico yendo más allá de nuestras fronteras.

Otro logro importante de mencionar, es la participación en la Expo investigación universitaria 2022, evento de exposición de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación, gestionada por el Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), los días 8 y 9 de diciembre. En el desarrollo de esta actividad, la Exministra del poder popular para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena informó que, para el próximo año estará activa la convocatoria de proyectos de investigación coordinada por una comisión regional.

La universidad del Zulia, participó con dos proyectos. “Repensando la formación universitaria desde la investigación voluntaria y emprendimiento de la Universidad del Zulia”. Equipo de Trabajo: Luz Maritza Reyes, Judith Aular de Durán, Dalía Plata de Plata, Dayver Nava y Julio Carruyo; y el proyecto “Diseño e implementación de un sistema de información geográfica en el laboratorio de geodesia física y satelital Dr. Melvin Hoyer de la Universidad del Zulia”. Equipo de investigación: Ileanis Arenas, Arienay Sánchez, Andry Zabala, Andry Romero, Blanca Romero, Dilania González, María Páez, Miguel Díaz, Victoria Guerero.

RECOPILADO POR:

Dra. Luz Maritza Reyes¹, Dra. María Auxiliadora Linares², Univ. José Pulgar², Univ. Enmanuel Fuenmayor², Univ. Dayver Melean², Univ. Adrianny Chaparro²

¹Coordinadora-Secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES), Coordinadora Académica de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)

²Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ)